

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR: KELAJAK VA BUGUN

Qarshiyeva Nasiba Nuriddin qizi

O'zDJTU Tarjimonlik fakulteti

Ingliz tili amaliy tarjimasini kafedrasini

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11385872>

Аннотация. Mazkur maqolada bugungi kunda O'zbekistonda amalga tadbiriq etilayotgan yangi yo'nalish sun'iy intellekt hamda milliy elektron ta'lim tizimini shakllantirish va rivojlantirish borasidagi takliflar bayon qilingan.

Калит so'zlar: raqamli iqtisodiyot, elektron darsliklar, interfaol dasturlar, masofaviy ta'lim, sun'iy intellekt, video materiallar, elektron ta'lim, uzluksiz ta'lim, davlat dasturi.

Аннотация. В данной статье изложены предложения по формированию и развитию искусственного интеллекта и национальной системы электронного образования нового направления, реализуемого сегодня в Узбекистане.

Ключевые слова: Цифровая экономика, электронные учебники, интерактивные программы, дистанционное обучение, искусственный интеллект, видеоматериалы, электронное обучение, непрерывное образование, государственная программа.

Annotation. This article presents proposals for the establishment and development of artificial intelligence and the national electronic education system, a new initiative currently being implemented in Uzbekistan.

Keywords: Digital economy, digital textbooks, interactive learning programs, distance education, artificial intelligence, video content, electronic learning, continuing education, government initiative.

21 - asrning boshlarida raqamli texnologiyalardan foydalanish ko'plab professional sohalarda asosiy talab hisoblanadi. Bu, albatta, ta'limga ham tegishli. Endi raqamli texnologiyalar yordamida o'qituvchilar materialni yanada samarali taqdim etishlari mumkin, shuning uchun o'rganish imkoniyatlari sezilarli darajada kengaymoqda.

Tarjima faoliyati - bu ilm-fanga, rivojlanayotgan texnologiyalarga asoslangan san'at. Zamonaviy davr insoniyat rivojlanishning yangi bosqichiga o'tishi va turli xil kasbiy faoliyatning kelajagi haqida o'ylashga majbur qiladigan yangi qiyinchiliklar bilan belgilanadi, tarjima faoliyati bundan mustasno emas. Bugungi kunda tarjima texnologiyasining yangi turini, tarjimon va raqamli axborot - kommunikatsiya vositalarining tarmoq aloqasi tizimini, tarjima san'ati samaradorligini va tarjima mahsulotlarining sifatini oshirishga mo'ljallangan sun'iy intellekt (SI) belgilaydigan yangi tushuncha-"raqamli tarjima" tug'iladi. Raqamli asrga tarjima qilish "inson - aqlli mashina" nomli qarama-qarshi munosabatlarning murakkab tizimidir. Ushbu yo'nalishda tarjimon san'ati va texnologik imkoniyatlar, o'zaro foyda va ochiq-oydin qarama-qarshilik mavjud. Shu munosabat bilan quyidagi jihatlarga taalluqli uchta savol guruhi ko'rib chiqiladi:

1. kognitiv-texnologik-zamonaviy dunyoda tarjima texnologiyalari va raqamli axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining mumkin bo'lgan o'zaro bog'liqligi;
2. ijtimoiy - iqtisodiy - kelgusi 20 yil ichida tarjimon kasbiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy o'zgarishlar;

3. pedagogik – “raqamli” ning muvaffaqiyatli ishlashi uchun tarjima kadrlarini tayyorlashning o‘ziga xos xususiyatlari”.

Bizning raqamli hayotimiz jadal rivojlanmoqda. Va darslarda taqdimotlar, videolar, audio dasturlarni namoyish qilish endi yangilik emas. Raqamli texnologiyalar 21-asr ta’limining asosidir. Har bir zamonaviy o‘qituvchi o‘quv jarayonida innovatsion kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda yangi usulda o‘rganish kerakligini biladi.

Ta’limdagi raqamli texnologiyalar - bu raqamli texnologiyalarga asoslangan zamonaviy ta’lim muhitini tashkil etish usuli hisoblanadi.

Faoliyatning ko‘plab sohalari raqamli tizimlarga o‘tmoqda: kasalxonalar, umumiy ovqatlanish korxonalari, o‘quv muassasalari. Mutaxassislar o‘quv dasturining elektron formatga o‘tishi haqida tobora ko‘proq gapirishmoqda. Ushbu g‘oya amalga oshganda, nafaqat ta’lim tizimi, balki uning ma’nosi va maqsadi ham o‘zgaradi. Oliy ta’limning zamonaviy formulasi eskisidan tubdan farq qiladi. Ta’limni raqamlashtirish - bu elektron tizimga o‘tish jarayonidir.

Ta’limni raqamlashtirish xususiyatlari.

Hozircha kelajakdagi o‘zgarishlar haqida batafsil gapirish qiyin, ammo aytish mumkinki, o‘quv materiallari, rejalar, darslar, jurnallar va kundaliklar onlayn versiyalarga o‘tadi. Talaba darslarni uydan chiqmasdan, Internetda o‘tkazishi mumkin.

Talabalar darslarda batafsil ma’lumot topadigan elektron manbalar yaratiladi. Universitetlar zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanadi: kompyuterlar, planshet panellari va hokazo. Har bir muassasa axborot tarkibiga kirish uchun Internet o‘tkazadi. Qisqa qilib aytganda, raqamlashtirish materialni mustaqil o‘rganishni o‘z ichiga oladi. O‘qituvchi yordamchi, ya’ni kurator vazifasini bajaradi, unga faqat kerak bo‘lgandagina murojaat qilish mumkin bo‘ladi.

Raqamlashtirishning asosiy ijobiy tomonlari.

Mustaqillikni o‘rgatish. Kelajakdagi tizim mustaqil ishni nazarda tutganligi sababli, bola bolaligidan bilimga intilishi kerakligini tushunadi. Bunday ta’lim kelajakda insonning xarakterini yanada mustahkam qiladi. Raqamli ta’lim odamni qog‘oz va kitoblar tog‘idan xalos qiladi. Kompyuter barcha darsliklar va qo‘llanmalarni o‘z ichiga oladi va planshet ish daftarlarini almashtiradi.

Iqtisodiyot. Raqamlashtirish qog‘oz versiyalaridan xalos bo‘lganligi sababli, ular daftarlarga, darsliklarga, qalamlarga va boshqa idoralarga pul sarflashlari shart emas. Elektron versiyalar faqat eski uskunalar buzilgan taqdirda yangilariga almashtirilishi kerak.

O‘qituvchilarning ishini soddalashtirish. O‘qituvchilik kasbi eng qiyin kasblardan biri hisoblanadi. Raqamli tizimda o‘qituvchining ishi faqat yordamni anglatadi. O‘qituvchi talabalar rivojlanadigan yo‘nalishni belgilaydi. Maktab o‘quvchilari unga faqat bahsli vaziyatlarda murojaat qilishadi.

Kelajakka qadam. Raqamli ta’limga o‘tish Internet texnologiyalarini yaratishda muhim qadamdir. Endi fan yuqori tezlikda rivojlanmoqda, har kuni yangi tuzilmalar paydo bo‘ladi. Ta’limni raqamlashtirish talabalarga kelajakda axborot dunyosini yaxshiroq boshqarishga yordam beradi.

Onlayn ta’limning kamchiliklari

Aytish joizki, raqamli texnologiya davriga o‘tish va sun’iy intellektning o‘ziga yarasha salbiy tomonlari ham yo‘q emas.

Salbiy natija xavfi. Ammo, ushbu o'zgarishlar keskin bo'ladi va bunday yangilik ijobiy bo'ladimi yoki yo'q buni oldindan bashorat qilish mushkul.

Aqliy faoliyatning pasayishi. Ushbu hodisani hozir kuzatish mumkin. Biror kishi biror narsa haqida o'ylashning hojati yo'q, u mustaqil ravishda ma'lumot olishni to'xtatadi. Kerakli ma'lumotlarni bilish uchun Internetga kirish kifoya. Bu fikrlash qobiliyatining zaiflashishiga olib keladi.

Jismoniy rivojlanish muammolari. Inson salomatligi uchun muhim bo'lgan ko'rish va nozik vosita qobiliyatlari birinchi navbatda o'zgaradi. Ekran ortida uzoq vaqt turish ko'zning charchashiga olib keladi. Vaqt o'tishi quruqlik; qizarish; tirnash xususiyati; ko'rishning yomonlashishi kabi salbiy jarayonlar yuzaga keladi. Achinarlisi shundaki, keyingi avlodlarda yaxshi ko'rish qobiliyatiga ega odam deyarli bo'lmasligi mumkin. Biroq, kelajakda texnologiya bolalarning rivojlanishi uchun xavfsizroq bo'lishi mumkin.

References:

1. O'zbekiston Prezidentining 2018-yil 19-fevraldagi «Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi farmoni // Xalq so'zi, 2018 yil 20 fevral.
2. Модель электронного образования Южной Кореи // [http:// www.pressread.com /Uzbekistan/isf-new/20171010](http://www.pressread.com/Uzbekistan/isf-new/20171010).
3. Абдурахманов К.Х. Анализ современных инновационных подходов к управлению человеческим развитием. Научно-аналитический журнал «Наука и практика» Российского экономического университета имени Г.В.Плеханова. Т. 10, № 29, 2018.
4. Atlas novyh professij. Vtoraya redakciya Varlamova D., Korichin D., Luksha P., Luksha E., Peskov D. Sudakov D. [Atlas of new professions. Second edition], 2015. — URL: <http://atlas100.ru/>; <https://issuu.com/alfa-optima/docs/pdf/2> (In Russian).
5. Boden M.A. Te creative mind: Myths and mechanisms. Routledge, 2003. Broekens J., Heerink M. and Rosendal H. Assistive social robots in elderly care: a review. Gerontechnology, vol. 8. No. 2, 2009, pp. 94–103.
6. Garbovskiy N. Cistemologicheskaya model' nauki o perevode. Transdisciplinarnost' i sistema nauchnyh znanii [Sistemological model of translatology: Transdisciplinarity and the system of scientific knowledge]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 22. Teoriya perevoda, 2015. No. 1, pp. 3–20 (In Russian).
7. Chukovskij K.I. Sbranie sochinenii: V 15 t. T. 3: Vysokoe iskusstvo; Iz anglo-amerikanskih tetradej [Collected works in 15 volumes. Volume 3: High art; From English and American notebooks]. Sost. E. Chukovskoi i P. Kryuchkova. 2-e izd., elektronnoe, ispr. i dopoln. Moscow: Agentstvo FTM, Ltd, 2012. 640 p. (In Russian).
8. D'Alembert Jean le Rond . Observations sur l'art de traduire (1763). Oeuvres de d'Alembert. Tome 4, Partie 1. Paris, Ed. A. Belin, Bossange père et fils, Bossange frères, 1822, pp. 29–42. Diesperov A. Blazhennyj Ieronim i ego vek [Saint Jerome and his age]. Moscow, 1916. 195 p. (In Russian)..